

УДК 159.9.075

СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ В СИТУАЦИИ ПРОЖИВАНИЯ НЕНОРМАТИВНОГО КРИЗИСА

Малегонова С.А.¹, Ральникова И.А.²

*Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия
E-mail: malegonova-svetl@mail.ru¹, irinaralnikova@yandex.ru²*

На фоне происходящих изменений в различных сферах социума человек все чаще сталкивается с кризисными ситуациями, способствующими развитию ненормативного психологического кризиса. Задача исследования стоит в выявлении связей между параметрами жизненной перспективы и жизненными ценностями у людей, которые проживают ненормативный кризис. Было проведено исследование, охватившее 80 человек, обратившихся в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница» им. Эрдмана Ю.К. за психологической помощью в проживании ненормативного кризиса. Используются следующие методики: 1) Каузометрия (Кроник А.А., Ахмеров Р.А., 2008); 2) «Персоплан» (Шмелев А.Г., 1993); 3) «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ, Сопов В.Ф., Карпушина Л.В., 2002). Были получены результаты, свидетельствующие о наличии у 40 % опрошенных деформации жизненной перспективы. Кроме того, большинство респондентов продемонстрировали склонность «плыть по течению», у них выявлена склонность к снижению целеустремленности. Как наиболее важные респонденты отметили следующие жизненные ценности «Сохранение индивидуальности» и «Саморазвитие».

Ключевые слова: жизненная перспектива; жизненные ценности; ненормативный кризис; кризисная ситуация; проживание кризисной ситуации.

ВВЕДЕНИЕ

Количество сложных ситуаций, с которыми сталкивается человек в течение жизни, постоянно растет, что связано с социальными, экономическими проблемами. Ускорение темпа жизни и напряжения в обществе обусловлено перестройкой системы ценностей, социально-экономическим неблагополучием населения. Люди испытывают одиночество, неуверенность в будущем из-за нестабильности жизни – все это увеличивает количество кризисных ситуаций, с которыми сталкивается человек. В связи с этим возрастает интерес исследователей к проблеме ненормативного кризиса. Актуальность исследования проблемы кризиса обусловлена, прежде всего, высокой вероятностью формирования выраженной психологической дезадаптации личности при проживании кризисной ситуации, которая приводит к маргинальности, десоциализации, фанатизму, девиантному, делинквентному поведению, аутодеструктивности. Своевременная помощь человеку, находящемуся в ситуации переживания кризиса, даст возможность активизировать адаптационные ресурсы и будет способствовать развитию личности.

Любое кризисное переживание является сложным, вызывающим у человека состояние нестабильности, неопределенности и незащищенности, поэтому в психологической науке и практике необходима постоянная актуализация данного феномена и обоснование актуальных способов психологической помощи в кризисных ситуациях. **Цель исследования:** изучить связи параметров жизненной перспективы и жизненных ценностей у людей в ситуации проживания ненормативного кризиса.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Любой кризис всегда затрагивает жизненно значимые ценности личности, что обуславливает сильные эмоциональные переживания и фокусировку на проживании кризисной ситуации. По мнению Hollis J., для возникновения кризиса необходимо нарушение функционирования ранее сформированных установок при изменении жизненной ситуации. При появлении кризиса, как отмечает автор, человек не может выйти из него, не прожив. При этом проживание кризиса способствует становлению зрелой личности, пересмотру и привлечению новых целей, ценностей и смыслов [1].

В 2023 году было проведено исследование, анализирующее вклад экспертов, т.е. тех, кто работает с проживанием кризиса у людей. Ученые разработали классификацию экспертов, отметив, что выделение типов зависит от опыта работы в кризисных ситуациях, временной вовлеченности в кризис, характера взаимоотношений с клиентом и масштаба влияния на принятие решения клиентом [2]. Большое количество исследований последних лет посвящено проблеме кризиса, вызванного Covid-19. Так, например, исследователи, рассматривая проблему потери ресурсов и ценностей из-за пандемии Covid-19, выявили, что угроза потери ресурсов была выше реальной потери, кроме того, существенное значение имели надежда, оптимизм и поддержка как стабильные ресурсы [3]. Исследование влияние личностных качеств на проживание кризиса, связанного с Covid-19, показало, что личность имеет небольшое влияние на особенности проживания. Авторы приходят к выводу, что, вероятно, выраженные индивидуальные различия зависят от других факторов, поскольку 15 исследуемых личностных аспектов не показали значительной связи [4]. С другой стороны данный кризис вызвал определенные трудности в подготовке студентов-медиков, после анализа которых было выявлено, что дистанционное обучение и изоляция повлияли на взаимоотношения, образование и здоровье студентов, кроме того, произошли значительные изменения в образе жизни, студенты обеспокоены трудностями профессионального роста, которые могут появиться из-за онлайн-обучения [5].

Как отмечают авторы, ненормативный кризис характеризуется серьезными нарушениями в жизнедеятельности человека, происходящими из-за нестандартных жизненных событий, к которым необходимо адаптироваться человеку. Негативные состояния, возникающие при проживании кризиса (отчужденность, одиночество, страх, эмоциональный дисбаланс, переживания об изменении ценностей, мировоззрения, смыслов, стресс), могут быть также психическими детерминантами кризиса [6]. Изучая особенности временной перспективы и нервно-психической устойчивости у студентов в ситуации кризиса, авторы обнаружили, что негативная

переоценка прошлого «тормозит» адаптацию, вызывая ощущение безвыходности в настоящем [7]. Комплексный теоретический анализ, проведенный ученым, показал, что для успешного проживания кризиса важна развернутость, насыщенность и адекватность жизненной перспективы, для таких людей характерны оптимистичные взгляды на будущее, устойчивость к стрессу [8]. Необходимости программ развития жизненной перспективы говорится в ряде исследований, поскольку в рамках школьного обучения жизненная перспектива влияет на учебную мотивацию [9]. Как отмечает автор, в настоящее время жизненная перспектива исследуется в контексте субъективной картины жизненного пути личности и субъективного времени. При этом жизненная перспектива представляет собой многомерный образ будущего и регулирует развертывание жизненного пути. Автор приходит к выводу, что переход от стихийного способа проживания к осознаваемому человеком во многом решит проблему построения жизненных перспектив [10].

Проанализировав источники, мы видим, что жизненная перспектива оказывает существенное влияние на проживание ненормативного кризиса, определяя успешность, скорость, адаптивность. По нашему мнению, умение осознавать и перестраивать в случае необходимости жизненную перспективу и ее элементы позволяет личности формировать устойчивую систему ценностей и ставить адекватные жизненные цели и планы, а также быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды, в том числе к кризисным ситуациям. Мы придерживаемся мнения, что системный подход является наиболее оптимальным для исследования жизненной перспективы личности, поскольку объединяет различные тенденции к изучению данной категории. Критические (кризисные) моменты существуют в жизни каждого человека, они предполагают необходимость перестройки жизненной перспективы. Однако часть людей быстро адаптируется к изменившимся условиям и способна осуществлять данную перестройку в ситуации кризиса, другие же «застревают» в кризисной ситуации, их жизненная перспектива сужается, происходит чрезмерное отсеивание компонентов без добавления новых, в связи с чем жизненная перспектива перестает отвечать требованиям жизненного пути. Диагностика проводилась индивидуально в рамках психологической работы на базе КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана Ю.К. в г. Барнауле (2023-2024 гг). В исследовании приняли участие 80 человек (среди них 90 % женщин и 10 % мужчин). Возрастной диапазон от 26 до 46 лет (что соответствует периоду средней взрослости по Ананьеву Б.Г.). Из них до 30 лет включительно – 22,4%, от 31 до 35 лет – 10,3%, от 36 до 40 лет – 22,4% и старше 40 лет – 44,8% 90 % респондентов, принявших участие в исследовании, имеют высшее образование; 50% - замужем/женаты/живут вместе и 50% одиноки/разведены/вдовцы. Все респонденты являются людьми в ситуации проживания ненормативного кризиса, обратившимися за психологической помощью в КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана Ю.К. При этом ни семейное положение, ни возраст существенно не влияют на особенности жизненной перспективы. Небольшие различия в группах до 40 лет и после 40 лет выявлены по ценностям «Духовное удовлетворение» ($U=616,5$, при $p \leq 0,05$), «Социальные контакты» ($U=625,5$, при $p \leq 0,05$) и «Общественная жизнь» ($U=622$, при $p \leq 0,05$). При этом корреляционные тенденции сохраняются, в связи с этим мы считаем

целесообразным определять связи во всей выборке лиц взрослого возраста, переживающих ненормативный кризис, и обратившихся за помощью в целом.

Для анализа особенностей жизненной перспективы и ценностей были проведены методики:

1. Каузометрия (Кроник А.А., Ахмеров Р.А., 2008) [11, С. 89-128]. Методика направлена на исследование особенностей жизненной перспективы личности.

2. «Персоплан» (Шмелев А.Г., 1993) [12]. Методика направлена на выявление целей и средств их достижения.

3. «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ, Сопов В.Ф., Карпушина Л.В., 2002) [13]. Методика позволяет комплексно оценить структуру жизненных ценностей, через значимость ценностей и сфер жизни.

Данные, полученные по методикам, были подвергнуты качественному (описательному) и количественному (статистическому) анализу. Статистическая обработка осуществлялась с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена. «Персоплан» и часть шкал «Каузометрии» были проанализированы исключительно качественно, поскольку не предполагают количественной обработки. Для статистического анализа использована программа Jamovi 2.3.28. Диагностика проводилась индивидуально, респонденты давали письменное согласие на участие в исследовании. Им была раскрыта цель исследования и дальнейший план работы.

Анализ полученных с помощью методики «Каузометрия» (Кроник А.А., Ахмеров Р.А.) [11] данных показал, что у 60 % респондентов по шкале «Деформированность карты жизни» наблюдается мотивационная полнота, т.е. отсутствует деформация жизненной перспективы, однако у 16,7 % выявлен кризис опустошенности и бесперспективности, характеризующийся отсутствием значимого психологического настоящего и будущего, человек живет прошлым, считая, что все в этой жизни уже сделал. Кроме того, у 16,7 % обнаружен кризис бесперспективности, указывающий на то, что человек не осуществил жизненную программу, не достиг целей и значимых результатов. Для 3,3 % характерно проживание кризиса нереализованности, отражающего отсутствие будущего у человека, старая программа завершена или не может быть реализована, а новый жизненный план не составлен. Разумеется, что оптимальной ситуацией является мотивационная полнота, наличие у 40 % того или иного биографического кризиса свидетельствует о деформации картины жизненного пути. Наглядно полученные результаты представлены на Рис. 1.

Рис. 1. Обобщенные результаты деформированности карты жизни у респондентов.

Исходя из средних значений, полученных по шкалам, отражающим насыщенность прошлого, настоящего и будущего, можно сделать вывод, что респонденты живут прошлым, оно занимает существенное место в их жизни ($M=58,8$). В то время как среднее значение насыщенности настоящего – 29,1, а будущего – 12,1. Респонденты склонны считать, что все самое хорошее у них уже произошло, в будущем они не видят значимых событий. Когнитивные характеристики жизненной перспективы у большинства респондентов снижены. Так, например, у 70 % опрошенных наблюдается низкий уровень целеустремленности, получается, что большинство людей, обратившихся за психологической помощью, не имеют цели и «плывут по течению», но при этом у большинства (93,3 %) низкий уровень конфликтности. У всех испытуемых снижен уровень стратегичности и рациональности, для них жизнь представляет «запутанную тропинку», ощущение жизни прерывисто. Кроме того, респонденты не уверены в своем будущем, боятся, что не справятся с кризисом.

При этом по эмоциональным характеристикам жизненной перспективы наблюдается обратная картина. Уровень удовлетворенности жизнью достаточно высок (у 53,3 % - высокий уровень и у 46,7 % - средний уровень). Опрошенные не склонны видеть события в крайних красках, делить мир на «черное» и «белое». У 43,3 % наблюдается оптимальный темп в самоощущении, однако для такого же количества респондентов характерно переживание нереализованности, а для 13,3 % - бесперспективности. Получается, что практически половина респондентов не удовлетворена событиями прошлого, а часть – не видит выхода из кризисной ситуации в будущем. Также стоит отметить, что опрошенные отмечали, что наиболее значимые изменения, чаще всего, у них происходили во внутриличностном плане и в семейной сфере, реже всего, они отмечали изменения в природе. Анализ данных по методике «Морфологический тест жизненных ценностей» Сопова В.Ф., Карпушиной Л.В. [13] показал, что к наиболее значимым жизненным сферам респонденты отнесли увлечения ($M=5,63$), физическую активность ($M=5,57$) и общественную жизнь ($M=5,33$), в то время как к наименее значимой сфере отнесена семья ($M=3,53$). Среди жизненных ценностей «Сохранение индивидуальности» ($M=6,2$) и «Саморазвитие» ($M=5,6$) отнесены к значимым. Остальные жизненные ценности примерно равны по средним показателям.

Стоит отметить, что для 59,1 % семья является малозначимой жизненной сферой, что говорит о фокусировке на себе и проживании кризисной ситуации. Кроме того, треть респондентов отнесли общественную и профессиональную жизнь к малозначимым сферам, что также может быть связано с особенностями проживания ненормативного кризиса. 40,9 % опрошенных отнесли креативность к самой не значимой ценности, получается, что для респондентов характерно использование привычных форм поведения, стереотипов и ценностей. Однако респонденты склонны к самосовершенствованию, стремятся к независимости, но могут быть конфликтны. Также снижена значимость ценности «Активные социальные контакты», что также указывает на особенности проживания кризисных ситуаций. 46 % опрошенных показали гармоничный тип ценностной структуры,

однако у 13,3 % выявлен противоречивый тип, у 10 % - ценностно-маргинальный, прагматично-гуманистический и скрытый прагматичный, у 6,7 % респондентов обнаружен скрытый гуманистический тип, у 3,3 % - гуманистически-прагматичный. Результаты наглядно представлены на Рис. 2.

Рис.2. Распределение респондентов по типам личности по методике «Морфологический тест жизненных ценностей» Сопова В.Ф., Карпушиной Л.В.

При анализе ответов на базовый диалог методики «Персоплан» (Шмелев А.Г.) [12] выявлено, что для большинства респондентов (43,3 %) характерны цели, связанные с саморазвитием, ощущением себя и позитивным самоотношением, кроме того, 20 % ближайших целей связаны с построением карьеры и работой. Стоит отметить, что у 6,7 % опрошенных выявлены «чужие» цели, в основном связанные с детьми («чтобы ребенок поступил в университет»). При подмене собственных целей чужими теряется смысл методики, поскольку определение средств, методов и мотивов искажается. Также 90 % респондентов отмечают, что достижение цели зависит от них самих, однако для 10 % свойственно описание достижения цели через другого человека. Также 10 % опрошенных не смогли найти еще цели, которые были бы для них значимы в настоящий момент. Следовательно, мы видим сужение жизненной перспективы до одной близкой цели. Много поставленных целей имеют абстрактный характер (познать себя, гармонию, найти себя и др.), что также говорит об отсутствии четкого представления о жизненной перспективе личности. Для определения связей между параметрами нами был использован критерий ранговой корреляции Спирмена, поскольку распределение признака в большинстве шкал методик отличается от нормального (проверка проводилась критерием Шапиро-Уилка). В результате было выявлено наличие отрицательных и положительных достоверных связей между параметрами.

В частности, показатель конфликтности жизненной перспективы положительно коррелирует с ценностью собственного престижа ($r_s=0,275$, при $p \leq 0,05$). Также обнаружена отрицательная корреляционная связь между рациональностью и ценностью собственного престижа ($r_s=-0,264$, при $p \leq 0,05$). Реализованность отрицательно связана со сферой профессиональной жизни ($r_s=-0,270$, при $p \leq 0,05$). Изменения, происходящие в жизни страны и общества, коррелируют с духовным

удовлетворением ($r_s=0,240$, при $p\leq 0,05$) и сферой образования ($r_s=0,234$, при $p\leq 0,05$). Обнаружена положительная корреляционная связь изменений, происходящих в семье и быту, с ценностью «Духовное удовлетворение» ($r_s=0,246$, при $p\leq 0,05$), «Креативность» ($r_s=0,257$, при $p\leq 0,05$), «Сохранение индивидуальности» ($r_s=0,268$, при $p\leq 0,05$), «Профессиональная жизнь» ($r_s=0,255$, при $p\leq 0,05$), «Общественная жизнь» ($r_s=0,229$, при $p\leq 0,05$) и «Увлечения» ($r_s=0,240$, при $p\leq 0,05$). Изменения в сфере досуга и хобби связаны с ценностью «Креативность» ($r_s=0,254$, при $p\leq 0,05$) и «Сохранение индивидуальности» ($r_s=0,292$, при $p\leq 0,01$).

Исходя из выявленных корреляционных связей, мы можем предположить, что при увеличении стремления человека достичь высокого положения в обществе, усложняется его оценка собственного жизненного пути. Если для человека значимо признание общества, то он слабо осмысливает свои действия и часто «излишне старается». Человек, считающий сферу профессиональной жизни главной, отдающий много времени своей работе, склонен ощущать себя нереализованным. Кроме того, человек, склонный к стремлению получать моральное удовлетворение и постоянно повышать свой уровень образованности, замечает большое количество изменений в социальной жизни. Можно отметить, что люди, которые стремятся к реализации своих творческих способностей и независимости от мнения других людей, склонны менять свой досуг и интересы для достижения данных ценностей. Также значимые изменения, происходящие в семейной жизни и быту, ориентируют человека на увеличение значимости индивидуальных жизненных ценностей, а также на поиск значимости в общественной, профессиональной сферах и сфере увлечений.

Полученные результаты противоречат исследованию [14], в рамках которого было выявлено, что для лиц взрослого возраста характерно преобладание ценности высокого материального положения и духовного удовлетворения, в то время как в рамках нашего исследования сохранение индивидуальности и саморазвитие стоят первыми по значимости. Среди жизненных сфер также обнаружены различия. Ведущими в исследовании [14] выявлены сфера профессиональной жизни и обучения, в то время как в рамках нашего исследования к ведущим относятся – сфера увлечений и физической активности. Вероятно, данные различия связаны, в первую очередь с особенностями выборок – сотрудники силовых структур и люди, переживающие ненормативную кризисную ситуацию.

Кроме того, другое исследование студентов-спортсменов обнаружило, что в юношеском возрасте преобладают такие ценности, как «активные социальные контакты» и «высокое материальное положение» [15]. Данные результаты также показывают различия с проведенным нами исследованием. Они могут быть связаны и с возрастными особенностями, и с особенностями проживания кризисной ситуации. В исследовании [16] пожилых людей с депрессивным состоянием были получены схожие с полученными нами результаты, выражающие ориентацию респондентов на прошлые события и незначимость событий настоящего и будущего. Кроме того, также выявлено преобладание у данной группы значимости жизненных событий в семье и быту [16]. О повышении значимости прошлого говорится в исследовании временной перспективы у людей с суицидальным поведением [17]. Исследователи [11] отмечают, что в ситуации кризиса происходит сужение и

деформация жизненной перспективы, что было также подтверждено в рамках нашего исследования. Исследований, проводимых с использованием выбранных нами методик среди людей взрослого возраста, выявлено не было.

В рамках исследования получила подтверждение гипотеза о наличии связей между параметрами жизненной перспективы (конфликтность, рациональность, реализованность), а также значимыми жизненными событиями и жизненными ценностями у респондентов, проживающих ненормативный кризис. Кроме того, данные связи подтверждают фокусировку человека в ситуации кризиса на самом себе и своих личных ценностях. Получается, что человек в ситуации ненормативного кризиса склонен центрироваться на личности и ее реализации, отодвигая на второй план окружающих людей. Полученные результаты позволят разработать программу, направленную на перестройку деформированной жизненной перспективы. Ограничения исследования связаны с тем, что в нем принимали участие респонденты, которые сами обратились за психологической помощью. Можно предположить, что проживание ненормативного кризиса и перестройка жизненной перспективы у лиц взрослого возраста, не обратившихся за помощью, может отличаться. В дальнейшем планируется включение в выборку людей, находящихся вне кризиса, с целью сравнения показателей и выявления особенностей. Научная новизна работы заключается в попытке обосновать взаимовлияние деформации жизненной перспективы и изменении жизненных ценностей у людей, проживающих ненормативный кризис. Кроме того, продемонстрирована значимость методики базовый диалог «Персоплан» (Шмелева А.Г.) для определения особенностей жизненной перспективы у респондентов.

Практическая значимость исследования заключается в получении и углублении существующих данных по перестройке жизненной перспективы и жизненных ценностей у людей в ситуации ненормативного кризиса.

ВЫВОДЫ

Таким образом, ненормативный кризис влечет за собой изменения в жизненной перспективе, планировании будущего и жизненных ценностях личности. У респондентов, принявших участие в исследовании, наблюдается фокусировка на собственной личности. Это проявляется и в перестройке жизненных ценностей (выход на первый план индивидуальных ценностей), и жизненных сферах, которые для них важны. Кроме того, у респондентов выявлен низкий уровень целеустремленности, переживание нереализованности и бесперспективности, у многих выявлена деформация жизненной перспективы. В планировании ближайших целей большинство нацелены на помощь себе, развитие позитивного самоотношения и собственной личности, при этом есть респонденты, определяющие собственные цели через достижение целей других людей («я достигну цели, если мой ребенок поступит в ВУЗ»).

Полученные результаты показывают необходимость создания программы, направленной на помощь в перестройке жизненной перспективы в ситуации ненормативного кризиса. Основной целью программы будет формирование

жизненной перспективы, отвечающей измененным обстоятельствам жизненного пути, направленным на адаптацию к кризисной ситуации.

Список литературы

1. Hollis J. The Middle Passage: From Misery to Meaning in Midlife / J. Hollis. – Toronto: Inner City Books, 1993. – 208 p.
2. Brinks V. Experts in crisis: The wide spectrum of advisors for coping with extreme events / V. Brinks, O. Ibert // *International Journal of Disaster Risk Reduction*. – 2023. – V. 92. – P. 1-13.
3. Shankov F. M. Resource Change Representation in the Russian Population after the First Three Months of the COVID-19 Pandemic Outbreak / F. M. Shankov, M. A. Chumakova, M. S. Vasilchuk, N. V. Kiselnikova // *Psychology. Journal of Higher School of Economics*. – 2021. – Vol. 18. – № 2. – P. 247-258.
4. Rammstedt B. Does personality predict responses to the COVID-19 crisis? Evidence from a prospective large- scale study / B. Rammstedt, L. Clemens, W. Bernd // *European Journal of Personality*. – 2021. – V. 36 (1). – P. 47-60.
5. Sam C. P. An exploratory study on the challenges faced and coping strategies used by preclinical medical students during the COVID-19 crisis / C. P. Sam, N. H. Mamat, V. D. Nadarajah // *Korean J Med Educ*. – 2022. – V. 34(2). – P. 9-106.
6. Варавина Л. А. Связь смысловых базовых установок и копинг стратегий у лиц, проживающих ненормативный кризис / Л. А. Варавина, Е. Н. Корнеева // *Ярославский педагогический вестник*. – 2024. – № 2 (137). – С. 171-180.
7. Пацакула И. И. Психологические особенности временной перспективы и нервно-психологической устойчивости студентов, переживающих стрессовые и трудные жизненные ситуации / И. И. Пацакула, Е. Н. Адмайкина // *Гуманитарные науки (г.Ялта)*. – 2024. – № 3(67). – С. 85-90.
8. Удодова А. Н. Временная перспектива в контексте личностного благополучия / А. Н. Удодова // *Вестник Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки*. – 2024. – № 1 (75). – С. 91-100.
9. Бухарина А. Ю. Временная перспектива и временная компетентность как факторы учебной мотивации / А. Ю. Бухарина, Н. Н. Толстых // *Современная зарубежная психология*. – 2019. – Т. 8. – № 2. – С. 36-48.
10. Муханова И. Ф. Жизненные перспективы личности: теоретико-методологический аспект / И. Ф. Муханова // *Психопедагогика в правоохранительных органах*. – 2023. – Т. 28. – № 3(94). – С. 269-278.
11. Кроник А. А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути / А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров. – Москва: Смысл, 2008. – 294 с.
12. Шмелев А. Г. Персоплан – психотехнический инструмент жизненного выбора // *LifeLine и другие. Новые методы психологии жизненного пути* / Под ред. А. А. Кроника. – Москва: Прогресс, Культура, 1993. – С. 96-106.
13. Сопов В. Ф. Морфологический тест жизненных ценностей: Руководство по применению / В. Ф. Сопов, Л. В. Карлушина. – Самара: Изд-во СамИКП – СНЦ РАН, 2002. – 49 с.
14. Котенева А. В. Жизненные ценности и биопсихологический возраст сотрудников силовых структур / А. В. Котенева, Т. С. Этриванова // *Психология и право*. – 2022. – Т. 12. – № 4. – С. 2841.
15. Попова М. В. Уровень спортивной квалификации и жизненные ценности личности [Электронный ресурс] / М. В. Попова // *Мир науки. Педагогика и психология*. – 2020. – №5. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/70PSMN520.pdf> (дата обращения: 02.10.2024).
16. Вологодина Я. О. Особенности психологического времени личности и когнитивного функционирования при аффективной патологии в позднем возрасте / Я. О. Вологодина, И. Ф. Рощина // *Клиническая и специальная психология*. – 2014. – Том 3. – № 3. – С. 13-22.
17. Ермолова И. М. Временная перспектива и переживание безнадежности в структуре внутренних форм суицидального поведения / И. М. Ермолова, А. В. Штрахова // *Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология»*. – 2015. – №4. – С. 39-51.

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF LIFE
PROSPECTS AND LIFE VALUES IN PEOPLE IN A SITUATION OF NON-
NORMATIVE CRISIS**

Malegonova S. A.¹, Ralnikova I. A.²

Altai State University, Barnaul, Russia

E-mail: malegonova-svetl@mail.ru¹, irinaralnikova@yandex.ru²

Against the background of ongoing changes in various spheres of society, people are increasingly faced with crisis situations that contribute to the development of an abnormal psychological crisis. A non-normative crisis is characterized by serious violations in human life that occur due to non-standard life events to which a person needs to adapt. Research in recent years has touched on various aspects of living through the crisis. The life perspective has a significant impact on the living of a non-normative crisis, determining success, speed, adaptability. According to the author, the ability to realize and rebuild, if necessary, a life perspective and its elements allows a person to form a stable value system and set adequate life goals and plans, as well as quickly adapt to changing environmental conditions, including crisis situations. 80 people took part in the study (among them 90% of women and 10% of men). The following techniques were used: 1) Causometry (A.A. Kronik, R.A. Akhmerov, 2008); 2) "Persoplan" (A. G. Shmelev, 1993); 3) "Morphological test of life values" (MTZHTS, V. F. Sopov, L. V. Karpushina, 2002). The results were obtained, indicating that 40% of the respondents had a deformity of life prospects. In addition, the majority of respondents demonstrated a tendency to "go with the flow", they showed a tendency to decrease their purposefulness. As the most important respondents, the following life values were noted: "Preservation of individuality" and "Self-development". It is revealed that with a high level of conflict and negative attitudes, as well as rationality in the life perspective, there is a high level of value of "Own prestige". The changes taking place in the family entail an increase in the value of social contacts, the preservation of individuality, professional life, hobbies. A non-normative crisis entails changes in the life perspective, future planning and life values of the individual. The respondents who took part in the study have a focus on their own personality. This manifests itself in the restructuring of life values (bringing individual values to the fore), and the areas of life that are important to them. In addition, the respondents revealed a low level of purposefulness, an experience of unrealisation and hopelessness, and many revealed a deformation of life prospects. The study confirmed the hypothesis that there are links between the parameters of a life perspective (conflict, rationality, fulfillment), as well as significant life events and life values in respondents living in a non-normative crisis.

Keywords: life perspective; life values; non-normative crisis; crisis situation; living in a crisis situation.

References

1. Hollis J. *The Middle Passage: From Misery to Meaning in Midlife*, 208 p. (Inner City Books, Toronto, 1993).
2. Brinks V. Experts in crisis: The wide spectrum of advisors for coping with extreme events, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, **92**, 1 (2023).
3. Shankov F.M. Resource Change Representation in the Russian Population after the First Three Months of the COVID-19 Pandemic Outbreak, *Psychology. Journal of Higher School of Economics*, **18**, **2**, 247 (2021).
4. Rammstedt B. Does personality predict responses to the COVID-19 crisis? Evidence from a prospective large-scale study, *European Journal of Personality*, **36** (1), 47 (2021).
5. Sam C.P. An exploratory study on the challenges faced and coping strategies used by preclinical medical students during the COVID-19 crisis, *Korean J Med Educ*, **34**(2), 95 (2022).
6. Varavina L.A. The connection of semantic basic attitudes and coping strategies among people living in a non-normative crisis, *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, **2** (137), 171 (2024).
7. Patsakula I.I. Psychological features of the time perspective and neuropsychological stability of students experiencing stressful and difficult life situations, *The Humanities (Yalta)*, № 3(67), 85 (2024).
8. Udodova A.N. A temporary perspective in the context of personal well-being, *Bulletin of the Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov. Series: Pedagogical and Psychological Sciences*, **1** (75), 91 (2024).
9. Bukharina A.Yu. Temporary perspective and temporary competence as factors of educational motivation, *Journal of Modern Foreign Psychology*, **8**, **2**, 36 (2019).
10. Mukhanova I.F. Life prospects of personality: theoretical and methodological aspect, *Psychopedagogy in Law Enforcement*, **28**, **3**(94), 269 (2023).
11. Kronik A.A. *Causometry: Methods of self-knowledge, psychodiagnostics and psychotherapy in the psychology of the life path*, 294 p. (Sense, Moscow, 2008).
12. Shmelev A.G. Persoplan – a psychotechnical tool of life choice, *LifeLine and others. New methods of life path psychology*, 96 (Progress, Culture, Moscow, 1993).
13. Sopov V.F. *Morphological test of vital values: A guide to application*, 49 p. (Publishing house of SamIKP – SNC RAS, Samara, 2002).
14. Koteneva A.V. Vital values and biopsychological age of law enforcement officers, *Psychology and law*, **12**, **4**, 28 (2022).
15. Popova M.V. The level of sports qualification and life values of a person [Electronic resource], *World of Science. Pedagogy and psychology*, **5**, URL: <https://mir-nauki.com/PDF/70PSMN520.pdf> (date of application: 02.10.2024), (2020).
16. Volodina Ya.O. Features of psychological time of personality and cognitive functioning in affective pathology at a late age, *Clinical Psychology and Special Education*, **3**, **3**, 13 (2014).
17. Ermolova I.M. Time perspective and experience of hopelessness in the structure of internal forms of suicidal behavior, *Bulletin of the South Ural State University. Series "Psychology"*, **4**, 39 (2015).